

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3894444>

УДК 316.4

Костина Е.Ю., Сивцев А.М.

Костина Елена Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент Департамента социальных наук, Дальневосточный федеральный университет, 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, 8. E-mail: kostinaeu2000@mail.ru.

Сивцев Айал Михайлович, Дальневосточный федеральный университет, 690091, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Суханова, 8. E-mail: sivtcev_am@students.dvfu.ru.

Проблемы организации деятельности по обеспечению социальных проектов для молодежи в Приморском крае

Аннотация. В научной статье рассматриваются актуальные проблемы обеспечения социальных проектов для молодежи на территории Приморского края, анализируются особенности управления социальными проектами молодежи. Острота данной проблемы вызвана особыми запросами молодежи как социальной группы, ориентированной на социальные изменения в обществе. В статье рассматриваются региональные проблемы молодежной политики в Приморском крае. Особый акцент уделяется мероприятиям, которые проводят на территории города Владивостока Приморского края. Автор статьи предлагает возможные пути совершенствования молодежной политики в Приморском крае.

Ключевые слова: молодежная политика, социальный проект, молодежь, социальная политика, государственная поддержка, демография, управление молодежной политикой, Приморский край.

Kostina E.Yu., Sivtsev A.M.

Kostina Elena Yuryevna, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor of the Department of Social Sciences, Far Eastern Federal University, 690091, Russia, Vladivostok, Sukhanova st., 8. E-mail: kostinaeu2000@mail.ru.

Sivtsev Ayal Mikhailovich, Far Eastern Federal University, 690091, Russia, Vladivostok, Sukhanova st., 8. E-mail: sivtcev_am@students.dvfu.ru.

Problems of organizing activities to ensure social projects for youth in the Primorsky Territory

Abstract. The scientific article discusses the actual problems of providing social projects for youth in the Primorsky Territory, analyzes the features of managing social projects of youth. The severity of this problem is caused by the special requests of youth as a social group focused on social changes in society. The article discusses the regional problems of youth policy in the Primorsky Territory. Particular emphasis is given to events that are held in the city of Vladivostok, Primorsky Territory. The author of the article suggests possible ways to improve youth policy in the Primorsky Territory.

Key words: youth policy, social project, youth, social policy, state support, demography, youth policy management, Primorsky Territory.

Молодежь самая активная социальная группа и является будущим всего общества. В современном постиндустриальном обществе

роль молодежи все чаще проявляется в участии в реализации инноваций, совершении научных открытий, формировании доступной социальной среды для инва-

лидов, беженцев и т.д. По мнению ряда современных исследователей «для молодежи характерен большой социальный оптимизм, желание сделать жизнь более насыщенной, яркой и интересной» [2, с. 727]. Молодое поколение выступает важнейшим ресурсом государства, позволяющим ему конкурировать на мировой арене. Молодые люди практически незащищены от экстремистских настроений и идей современного мира. В связи с этим очевидна потребность и необходимость в государственной поддержке молодых людей, помощь их благоприятному развитию в обществе, формированию социальной ответственности, вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь государства. Модернизация российского общества в нынешних условиях невозможна без отлаженного взаимодействия государства и молодежи, вовлечения молодых людей в процессы формирования правового государства и функционирования гражданского общества. Формирование необходимых условий для жизни общества возможно посредством грамотной политики государства, в том числе и молодежной политики, способной создать все условия для гармоничной интеграции молодых людей в российское общество.

Исследователь проблем молодежи на постсоветском пространстве В.В. Паршина отмечает, что понятие «молодежь» в широком смысле слова определяется как совокупность групповых общностей, образующихся на основе возрастных признаков и связанных с ними видов деятельности. В более узком значении «молодежь» – это социально – демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей социального положения молодых людей, их места и функций в социальной структуре общества, их специфических интересов и ценностей [6, с. 116]. В целом, понимание молодежи в узком и широком смысле соответствует общему научному подходу, когда та или иная категория рассматривается с различных аспектов. В настоящем исследовании предпочтение будет отдано

узкому подходу, поскольку рассмотрение молодежи происходит применительно к молодежной политике в Приморском крае. Как отмечается в специальной литературе, молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми или другими социально-психологическими свойствами, которые определяются общественным строем, культурой, закономерностями социализации, воспитания данного общества, современные возрастные границы от 14-16 до 25-30 лет, доля в составе населения до 20 % [1].

Из указанного выше научного определения следует, что молодежь рассматривается в рамках определенных возрастных параметров, ей присуще особое социальное положение в обществе и специфические психологические особенности как социально-демографической группы. В этом смысле молодежь выступает особой социальной группой, которая выстраивает определенные отношения с взрослыми и стремится сама стать зрелой для построения взрослой, самостоятельной жизни. На современном этапе особое значение имеет рассмотрение актуальных практических проблем, связанных с жизнедеятельностью молодежи, ее воспитанием, развитием и успешной социализацией в обществе.

В целом анализируя ситуацию можно заключить, что российская молодежь в различных регионах испытывает одинаковые проблемы, вызванные входом во взрослую жизнь, поиске себя в профессиональной деятельности, создании семьи, решении жилищных и социально-бытовых проблем. Но конечно каждый регион имеет свои особенности, которые оказывают влияние на проживающих на его территории людей. Так специфические особенности Приморского края, который выступает центром Азиатско-тихоокеанского региона, во многом вызваны его географическим положением. На наш взгляд, особое практическое значение имеют решение проблем трудовой

миграции из стран Азии, когда иностранные молодые специалисты занимают место российских молодых людей на рынке труда. В настоящее время в России, в целом, и Приморском крае, в частности, существует ряд важнейших проблем (экстремистские и националистические взгляды, употребление наркотиков, безработица и т.д.), от решения которых зависит судьба молодежи России.

На современном этапе в Приморском крае реализация различных направлений молодежной политики осуществляется через организационное обеспечение деятельности путем поддержки социальных проектов для молодежи. В настоящем исследовании реализацию социальных проектов в Приморском крае можно представить на примере наиболее активно действующего государственного органа в области молодежной политики на территории Приморского края – Управления по делам молодежи администрации города Владивостока, осветить наиболее важные организационно-правовые мероприятия, проводимые для поддержки молодежи.

В соответствии с п. 1.1 Постановления главы г. Владивостока от 26.09.2008 N 349 «Об утверждении Положения об управлении по делам молодежи администрации города Владивостока» основными направлениями деятельности Управления по делам молодежи администрации города Владивостока являются: организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; гражданское и патриотическое воспитание молодежи; содействие организации вторичной занятости молодежи; пропаганда здорового образа жизни в среде молодежи; поддержка талантливой и одаренной молодежи; содействие деятельности молодежных организаций и объединений [4]. На наш взгляд, закрепление в нормативно-правовой базе указанных основных направлений деятельности Управления по делам молодежи администрации города Владивостока является важнейшим организационно-правовым мероприятием в области молодежной политики. Однако,

необходимо признать, что одного формального закрепления тех или иных положений в нормативно-правовой базе недостаточно для эффективного функционирования молодежной политики. На наш взгляд, требуется комплексная работа, связанная как с проведением самих мероприятий различной направленности, так и необходимым финансированием.

Работа с молодежью должна носить прежде всего комплексный, системный характер, который позволит осуществлять воспитание и развитие молодых граждан в течение длительного периода, что даст в будущем положительный эффект. Все эти мероприятия в целом способны преодолеть существующие кризисные явления в среде российской молодежи, в том числе актуальные в настоящее время проблемы наркомании, алкоголизма и экстремистской деятельности. Это особенно важно в ситуации сильного социально-экономического расслоения общества, когда молодые люди могут не видеть законных способов изменения своего социального положения, необходимо «уделять внимание процессам декоммодификации, которые служат основой для снижения дисбаланса в восприятии человеком своего положения в обществе» [3, с. 785]. Соответственно без продуманной системы помощи и поддержки со стороны государства не обойтись в данном вопросе.

Согласно общим положением Постановления администрации г. Владивостока от 26.08.2013 N 2459 «Об утверждении Положения о порядке присуждения знака «Молодежный вектор» знак является формой поощрения граждан в возрасте от 14 до 30 лет включительно, проживающих и (или) учащихся (работающих) на территории Владивостокского городского округа. К Знаку прилагается денежное поощрение в размере 28736 рублей [5]. В соответствии с муниципальным правовым актом города Владивостока от 02.08.2013 N 54-МПА «Положение о присуждении премии молодежи города Владивостока «Есть за что!» премия присуждается гражданам (молодым людям) в

возрасте от 14 до 35 лет включительно, проживающим и (или) учащимся (работающим) на территории Владивостокского городского округа за вклад: в развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия города Владивостока; в области предпринимательства и экономического развития; в области образования, просвещения и науки; в области развития общественных связей и журналистики; в области социальных коммуникаций и благотворительности; в области искусства и культуры; в укрепление здорового образа жизни; в области охраны экологии городской среды. Указанная премия также имеет положительный характер для молодых, активных граждан города Владивостока и представляет собой хорошую финансовую поддержку их начинаний и стремлений по улучшению жизненного пространства в месте их проживания. Однако, присуждение 10 премий не может оказать существенного влияния на молодежь в целом, и потому является только разовым инструментом поддержки проектов молодежи и осуществления молодежной политики.

Безусловно, принимаемые меры по поощрению молодежи нельзя назвать не-

нужными. Все они в целом должны поддерживать старания молодых людей к улучшению жизни в Приморском крае. Однако такие меры должны носить, как уже было замечено, комплексный характер, затрагивать основную массу молодежи, а не только ее наиболее активную часть.

Таким образом, рассмотрение реализации проектов по поддержке молодежи в Приморском крае на примере Управления по делам молодежи администрации города Владивостока позволило выявить его основные направления деятельности. Конкретные мероприятия молодежной политики являются значимыми для развития способностей молодежи. Однако, их важнейшим недостатком является направленность на поддержание только наиболее активной части молодежи. Анализ деятельности по поддержке социальных проектов в городе Владивостоке показал, что в настоящее время проводимые мероприятия хоть и полезны для молодежи, но не обладают комплексным, системным характером, который бы позволил охватить основную массу молодых людей и показать им ценность проводимой государством политики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белый О. И. Определение понятия «Молодежь» // Теория и практика общественного развития. 2012. №12. С. 156-158.
2. Костина Е. Ю., Орлова Н. А., Панфилова А. О. Состояние системы ценностей как фактор аномии в современном российском обществе // Вестник Российского университета дружбы народов: Серия Социология. 2018. № 18(4). С. 719-730.
3. Костина Е. Ю., Орлова Н. А. Социально-экономические детерминанты преступности в современном российском обществе // Всероссийский криминологический журнал. 2018. №12 (6). С 795-805.
4. Об утверждении Положения об управлении по делам молодежи администрации города Владивостока: постановление главы г. Владивостока от 26.09.2008 N 349 // ИПП «Гарант». URL: <http://base.garant.ru/30181024/>
5. Об утверждении Положения о порядке присуждения знака «Молодежный вектор»: постановление администрации г. Владивостока от 26.08.2013 N 2459 // ИПП «Гарант». URL: <http://base.garant.ru/30172404/>
6. Паршина В. В. Молодежь как особая социально-демографическая группа в социальной структуре общества // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 10(5). С. 114-117.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Belyj O. I. Opredelenie ponjatija «Molodezh'» // Teorija i praktika obshhestvennogo razvitija. 2012. №12. S. 156-158.
2. Kostina E. Ju., Orlova N. A., Panfilova A. O. Sostojanie sistemy cennostej kak faktor anomii v sovremennom rossijskom obshhestve // Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov: Serija Sociologija. 2018. № 18(4). S. 719-730.
3. Kostina E. Ju., Orlova N. A. Social'no-jekonomicheskie determinanty prestupnosti v sovremennom rossijskom obshhestve // Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal. 2018. №12 (6). S 795-805.
4. Ob utverzhdenii Polozhenija ob upravlenii po delam molodezhi administracii goroda Vladivostoka: postanovlenie glavy g. Vladivostoka ot 26.09.2008 N 349 // IPP «Garant». URL: <http://base.garant.ru/30181024/>
5. Ob utverzhdenii Polozhenija o porjadke prisuzhdenija znaka «Molodezhnyj vektor»: postanovlenie administracii g. Vladivostoka ot 26.08.2013 N 2459 // IPP «Garant». URL: <http://base.garant.ru/30172404/>
6. Parshina V. V. Molodezh' kak osobaja social'no-demograficheskaja grupa v social'noj strukture obshhestva // Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2015. № 10(5). S. 114-117.

Поступила в редакцию 29.05.2020.

Принята к публикации 01.06.2020.

Для цитирования:

Костина Е.Ю., Сивцев А.М. Проблемы организации деятельности по обеспечению социальных проектов для молодежи в Приморском крае // Гуманитарный научный вестник. 2020. №5. С. 215-219. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/05/KostinaSivtsev.pdf>